

FORSCHUNG Das Recht auf Partizipation von Kindern mit Behinderung beginnt ab Geburt und kann in der familienergänzenden Betreuung im Vorschulbereich umgesetzt werden! MATTHIAS LÜTOLF UND SIMONE SCHAUB

Kinder brauchen Kinder – wie Inklusion in der Kita gelingen kann

«Jedes Kind, wenn es zusammen mit anderen Kindern ist, dann blüht es auf. Also, da ist es jetzt egal, ob es eine geistige oder körperliche Behinderung hat, das spielt wirklich keine Rolle. Kinder brauchen andere Kinder.»

Dieser Aussage von Eltern eines Kindes mit Behinderung, welches inklusiv in einer öffentlichen Kindertagesstätte (Kita) betreut wird, würden Sie, liebe Leserinnen und Leser sicherlich zustimmen. Gleichwohl muss betont werden, dass die Inklusion von Vorschulkindern mit Behinderung in der familienergänzenden Betreuung eine Entwicklung jüngerer Datums ist. Die Anstrengungen von Seiten der betroffenen Familien, der Interessensvertretern der Frühen Bildung und der Politik haben im letzten Jahrzehnt dazu geführt, dass immer mehr Projekte umgesetzt wurden. Diese haben zum Ziel, allen Kindern unabhängig ihrer individuellen Merkmale eine möglichst grosse Teilhabe am Kitaalltag im Sinne der Partizipation zu gewährleisten. Unter Partizipation werden zwei Dimensionen verstanden. Einerseits «dabei sein – teilnehmen» und andererseits «einbezogen und aktiv sein». Eine gelingende Inklusion zeichnet sich dadurch aus, dass alle Kinder eingebunden sind und sich aktiv an den Gruppenprozessen im Kitaalltag beteiligen können. Dies zeigt sich besonders in den vielfältigen Spielsituationen und in gelingenden sozialen Interaktionen zwischen den Kindern, welche das Lernen in der Kita prägen. Damit Inklusion im Vorschulbereich gelingt, sind Voraussetzungen nötig und Herausforderungen müssen angegangen und gemeistert werden.

Institutionelle Voraussetzungen

Die familienergänzende Betreuung von Kindern ist in der Schweiz bis zum Kindergarten freiwillig und wird mehrheitlich von den Eltern finanziert. Es gibt keine rechtlich verbindliche Grundlage, mit welcher eine Inklusion eingefordert werden kann. Eine rechtliche Bindung ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um mögliche Benachteiligungen von Kindern mit Behinderung zu unterbinden und das Recht auf Bildung und lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Eine kürzlich durchgeführte schweizweite Untersuchung von Procap Schweiz¹ zur familienergänzenden Betreuung für Kinder mit Behinderungen liefert eine Bestandsaufnahme zu Angebot und Nachfrage von Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung. Der Bericht schliesst mit dem Fazit, dass die Nachfrage hoch, die Angebote jedoch, sowohl rechtlich wie auch institutionell, in den Kantonen sehr unterschiedlich verankert und unterstützt werden. Diese Unterstützung ist jedoch nötig, damit die Inklusion umgesetzt werden kann. Neben der Erarbeitung eines inklusiven pädagogischen Konzepts, brauchen die Kitas die Sicherheit, dass sie sowohl finanziell wie

auch fachlich begleitet werden. Die finanziellen Aspekte betreffen unter anderem die Möglichkeit, die Einrichtung barrierefrei zu gestalten und im Besonderen die Ressourcen, um kompetente Fachpersonen zu beschäftigen, diese gegebenenfalls zu entlasten und mögliche Mehrkosten aufgrund der inklusiven Bemühungen zu decken. Für die fachliche Unterstützung ist eine interdisziplinäre Vernetzung nötig.

Die Kita kann die Inklusion nicht allein umsetzen und tragen. Externe Fachpersonen aus dem heilpädagogischen (Heilpädagogische Früherziehung), logopädischen (Logopädie), medizinisch-therapeutischen (Physio- oder Ergotherapie) oder medizinischen Bereich (Pflegefachpersonen) sind wichtige Kooperationspartner für die Umsetzung der Inklusion. Sie können die Mitarbeitenden der Kita beratend unterstützen. Dazu bieten sich beispielsweise

Forschungsprojekt «TiKi»

Mitarbeitende des Instituts für Behinderung und Partizipation gingen im Rahmen des Forschungsprojekts «TiKi» (Teilhabe in der Kindertagesstätte) der Frage nach, wie sich die Partizipation von Kindern mit Behinderung in der Kita gestaltet und welche Gelingensbedingungen und Voraussetzungen zentral sind. Dabei wurden Kinder mit und ohne Behinderung im Kitaalltag beobachtet und die beteiligten Personen befragt. Nähere Informationen finden Sie unter: www.hfh.ch/projekt/tiki

fallspezifische Besprechungen an. Im Sinne eines handelnden Modells ist jedoch auch die wiederholte Mitarbeit in Gruppensituationen zentral. Im Zentrum steht dabei das Ermöglichen von Partizipation aller Kinder. Es braucht die Bereitschaft, offen und interessiert aufeinander zuzugehen und die jeweiligen Realitäten wahrzunehmen und wertzuschätzen. Diese ermöglicht eine positive Arbeitsbeziehungen zwischen den Personen und eine klare Definition der jeweiligen Rollen. Gerade das Wissen um und das Verständnis für die vielfältigen Aufgaben, welche im Kitaalltag anfallen, ist Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit. Für die Heilpädagogische Früherziehung ist dies ein Tätigkeitsfeld, welches stetig an Bedeutung gewinnt.

Die inklusive Pädagogik als Herausforderung

Ausgangspunkt der inklusiven Pädagogik ist der Grundsatz, dass alle Kinder willkommen geheissen werden. Die Fachpersonen aus der Kita sind bereit, sich auf Kinder mit Behinderung einzulassen und mit unterschiedlichen Kompetenzen und Bedürfnissen der Kinder umzugehen. Mit Blick auf die Bedeutsamkeit des gemeinsamen Spiels von Kindern mit und ohne Behinderung gilt es, Spiel- und Lernsituationen so zu gestalten, dass diese eine inklusive Wirkung ausüben. Bei der Planung und Umsetzung von Gruppenaktivitäten müssen die spezifischen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Ziel ist es, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich aktiv und selbständig mit der Spielumgebung auseinanderzusetzen. Dabei unterstützen Spielsachen

wie Bauklötze, Verkleidungsmaterial oder Puppen die sozialen Spieltätigkeiten zwischen den Kindern. Die Fachpersonen der Kita sind in der Begleitung des Spiels wichtig. Die verschiedenen Rollen der erwachsenen Person im Spiel wie die Mitspielerin, der Spielbegleiter oder auch die Spielinitiatorin werden dabei den Partizipationsbedürfnissen der Kinder angepasst. In wenig strukturierten Aktivitäten oder in Übergängen zwischen Gruppen- und Aktivitätssituationen sind Kinder mit Behinderung stärker auf Hilfestellungen wie Rituale oder visuelle Hilfen angewiesen, die ihnen Orientierung und Struktur bieten. Das nötige Wissen wird einerseits im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit erworben, andererseits durch themenspezifische Weiterbildungsangebote.

Die geschilderten Inklusionsgrundlagen sind Voraussetzung für gelingende Partizipation aller Kinder und gleichzeitig Auftrag einer kontinuierlichen Entwicklung der Inklusion. Gemessen wird der Erfolg an den Kindern. Wenn es gelingt, dass alle Kinder gemeinsam aufblühen, wird der Wunsch der Eltern eingelöst – Kinder brauchen Kinder!

MATTHIAS LÜTOLF, MA, ist Dozent am Institut für Behinderung und Partizipation
SIMONE SCHAUB, Dr. phil., ist Dozentin am Institut für Behinderung und Partizipation.

¹ Fischer, A., Häfliger, M., & Pestalozzi, A. (2021). *Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen. Eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen – für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter in der Schweiz* (2. Überarb. Aufl.). Olten: Procap Schweiz Bereich Sozialpolitik.

Kinder brauchen Kinder. FOTO: ISTOCK